

РАЗДЕЛ. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4743933>

УДК 538.91: 538.953

**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНТАЛЬПИИ ПЛАВЛЕНИЯ
ЛЬДА И ЛЬДОСОДЕРЖАЩИХ СМЕСЕЙ**

Э.Г. Искендеров,

к.х.н., снс,

ИПГВЭ ФОИВТ РАН,

г. Махачкала

Аннотация: Разработана экспериментальная установка для проведения исследований составов, применяемых в аккумуляторах холода, с автоматической регистрацией получаемых данных. Расчет результата измерения выполняется экстраполяционным методом, позволяющим наиболее точно рассчитать изменение температуры Δt , вне зависимости от теплообмена между калориметром и окружающей средой. Отличительной особенностью данной установки является использование контейнера для образца, позволяющего проводить многократные исследования одного образца, последовательный интерфейс, минимальные требования к аппаратному обеспечению, простота в обслуживании, открытое программное обеспечение.

Ключевые слова: аккумулятор холода, калориметр, лед, измерение температуры, фазовый переход, энтальпия плавления, обработка данных, программное обеспечение

**AUTOMATED EXPERIMENTAL SETUP FOR STUDYING THE
ENTHALPY OF MELTING OF ICE AND ICE-CONTAINING
MIXTURES**

E.G. Iskenderov,

Ph.D., Senior Researcher,ss,

IGREP VJИHT RAN

Makhachkala

Annotation: An experimental setup has been developed for researching the compositions used in cold storage batteries, with automatic recording of the data obtained. The calculation of the measurement result is performed by the extrapolation method, which allows the most accurate calculation of the temperature change Δt , regardless of the heat transfer between the calorimeter and the environment. A distinctive feature of this installation is the use of a container for a sample, which allows multiple studies of one sample, a serial interface, minimum hardware requirements, ease of maintenance, open software.

Keywords: cold accumulator, calorimeter, ice, temperature measurement, phase transition, melting enthalpy, data processing, software

Введение. С каждым годом растет использование аккумуляторов холода в различных областях деятельности человека: медицинская отрасль, воздушные кондиционеры, изотермические и холодильные камеры, сумки-холодильники. В настоящее время отсутствие недорогого доступного оборудования и программного обеспечения к нему очень сильно затрудняет исследование новых энергоемких составов для аккумуляторов холода, способных поддерживать низкую температуру продолжительное время [1, 2].

На данный момент исследования энтальпии плавления составов со льдом и льдосодержащими смесями в основном заключаются в получении данных из охлаждаемой среды с плавящимся в ней образцом, с последующим расчетом массы образца взвешиванием общей массы жидкости калориметра до проведения эксперимента и после. Таким образом, в дальнейшем для повторных исследований использование образца невозможно, учитывая, что каждый образец необходимо исследовать несколько раз из-за аномальных свойств воды [3-5]. Существуют также и дорогостоящие методы исследования, использующие дифференциально сканирующие калориметры, которые сложны в эксплуатации и требуют определенных условий при работе.

Целью работы являлось создание надежной, недорогой и простой в обслуживании установки для исследования удельной теплоты плавления льдосодержащих смесей (УТПЛ) с интуитивно понятным программным универсальным интерфейсом “Энплис 1.0”. Основными отличиями данной установки от схожих аналогов является использование контейнера с образцом, позволяющего использовать образец многократно, размещение контейнера непосредственно в калориметре, а

также программная обработка данных, как во время, так и после эксперимента.

Описание установки.

В состав установки входят калориметр, измеритель-регулятор ТРМ136 с сетевым интерфейсом RS-485, два регулируемых блока питания для двигателя и съемного нагревателя, терморегулятор, компьютер с операционной системой Windows 7 и выше (рис. 1).

Рисунок 1 – Функциональная схема установки УТПЛ

1 – калориметр; 2 – измеритель-регулятор ТРМ136; 3 – сетевой интерфейс RS-485; 4 – блок питания для двигателя мешалки; 5 – блок питания для съемного нагревателя; 6 – терморегулятор; 7 – персональный компьютер

Сосуд калориметра состоит из фольгированного снаружи полипропиленового контейнера, помещенного в сосуд Дьюара. Использование сосуда Дьюара в данном случае оправдано его малым теплообменом с окружающей средой. Сосуд Дьюара помещается в пенополистироловую оболочку, заключенную в металлический корпус.

В контейнере, помещенном в сосуд Дьюара, размещены мешалка, термодатчик, датчик температуры терморегулятора, фторопластовая втулка для контейнера с образцом и трубчатого нагревателя (рис. 2).

Рисунок 2 – Схема калориметра

1 – металлический корпус; 2 – пенополистироловая оболочка; 3 – сосуд Дьюара; 4 – фольгированный полипропиленовый контейнер; 5 – эл. двигатель мешалки; 6 – мешалка; 7 – термодатчик; 8 – датчик температуры терморегулятора; 9 – фторопластовая втулка для контейнера с образцом и трубчатого нагревателя; 10 – крышка

В качестве регистратора получаемых температур, путем опроса последовательно подключенных датчиков, используется измеритель-регулятор ТРМ136. Выбор ТРМ136 обусловлен его хорошими техническими характеристиками, небольшой стоимостью и возможностью снимать показания одновременно с 6 подключенных датчиков. Опрос датчиков осуществляется по замкнутому циклу автоматическим коммутатором управляемым микропроцессором по заданной пользователем программе [6].

Нагрев калориметрической жидкости (дистиллированная вода) осуществляется съемным трубчатым нагревателем, помещаемым через фторопластовую втулку контейнера калориметра. Предельная температура нагрева устанавливается терморегулятором. По достижении выбранной пользователем температуры жидкости калориметра подается звуковой сигнал, и реле терморегулятора отключает питание нагревателя, после чего нагреватель извлекается. Калориметр закрывается крышкой и начинается запись данных начального периода (устанавливается тепловое равновесие). По окончании определенного интервала времени (3-5 минут)

в контейнер калориметра через фторопластовую втулку помещается контейнер с образцом.

При помещении контейнера с образцом в калориметре наступает основной период – происходит теплообмен между образцом и жидкостью калориметра, при котором идет интенсивное изменение температуры. Заключительным этапом эксперимента является наступление конечного периода – выравнивание температуры внутри калориметра после основного периода (рис. 3).

Рисунок 3 – Три периода изменения температуры

1 – начальный период; 2 – основной период; 3 – конечный период

В основном, аккумуляторы холода представляют собой жидкость определенного состава, помещенную в пластиковую оболочку. В нашем случае, для того чтобы приблизить процесс плавления к рабочим условиям, в которых находится аккумулятор холода, контейнером для образца была выбрана центрифужная пробирка объемом 15 мл. Образец представляет собой залитый в контейнер водный раствор соли или кислоты известной массы выдержанный в морозильной камере до получения эвтектического твердого раствора.

Описание эксперимента и программного обеспечения.

Метод определения удельной теплоты плавления, применяемый в эксперименте, заключается в сравнении энтальпий плавления исследуемых образцов с эталоном, в качестве которого используется образец со льдом.

Учитывая одинаковый температурный режим (фиксированная конечная температура) и идентичность среды калориметра при

исследовании всех образцов нет необходимости дополнительной калибровки калориметра. Таким образом, весь процесс исследования, получения и обработки значений контролируется программным обеспечением («Энплис 1.0»), использующим экстраполяционный метод [7].

Программное обеспечение имеет последовательный интерфейс, т.е. нет нагромождения табов и панелей с меню. Программа с помощью диалоговых окон подсказывает пользователю дальнейшие действия.

Перед началом работы на установке УТПЛ в разработанную программу «Энплис 1.0» заносятся данные по массе пустых центрифужных пробирок в количестве зависящем от числа исследуемых составов, массе образцов (одинаковая для всех), массе жидкости в калориметре (вода), теплоемкости жидкости калориметра (вода), табличного значения удельной теплоты плавления эталона (лед).

The screenshot shows the 'Энплис 1.0' software window. It is divided into three main sections:

- Масса пробирок (гр):** A column with five input fields containing the values 5.564, 5.625, 5.756, 5.631, and 5.623.
- Масса образца (гр):** A column with five input fields, each containing the value 10.
- Общие данные:** A section on the right with three input fields: 'Масса жидкости калориметра(гр):' with a dropdown menu set to 400.0, 'Теплоемкость воды (Дж/(кг·К)):' with the value 4183, and 'Уд. тепл. плавления льда(кДж/кг):' with the value 333.5. Below these fields are three buttons: 'Очистить', 'Пропустить', and 'Ввод'.

Рисунок 4 – Начальное окно ввода данных

При нажатии кнопки «Ввод» откроется окно запроса с кнопками получения данных с измеритель-регулятора ТРМ136 («Запуск ТРМ136») или перейти к обработке ранее полученных данных («Расчет УТПЛ»). Нажатие кнопки «Запуск ТРМ136» запустит окно с выбором температуры, при которой воспроизведется сигнал.

При нажатии кнопки «Выбрать» начнется процесс получения данных с прибора ТРМ136 в реальном времени, нажатие кнопки «Пропустить» также запустит процесс получения данных, но при достижении выбранной температуры сигнал проигран не будет.

Одновременно на установке включается нагрев калориметрической жидкости (подается напряжение на трубчатый нагреватель) до температуры, выставленной пользователем на терморегуляторе. По достижении намеченной температуры проиграется

сигнал, и терморегулятор отключит напряжение на нагревателе. Из калориметра извлекается трубчатый нагреватель и по нажатию кнопки «Расчет УТПЛ» открывается основное окно программы «Энплис 1.0». В окне программы выбирается первый канал и нажимается кнопка «Старт», запускающая режим получения и записи начального периода, продолжающегося примерно 5 минут. После чего в калориметр через фторопластовую втулку вводится контейнер с эталоном (образец со льдом). Начинается регистрация данных основного и конечного периодов. Все данные отображаются графически в окне программы и одновременно записываются в текстовый файл. Нажатие кнопки «Полный график» позволяет в любой момент времени посмотреть весь график целиком, что намного удобнее скроллинга содержимого окна, применяемого в других графических программах. Любой фрагмент графика можно масштабировать выделением нужной области мышью или выбором соответствующего пункта в контекстном меню. Также из контекстного меню можно сохранить график в удобном для пользователя графическом формате.

Расчет удельной теплоты плавления эталона (образец со льдом) производится после завершения конечного периода при нажатии кнопки «Расчёт УТПЛ» (рис. 5).

Рисунок 5 – Окно программы «Энплис 1.0» с отображением текущих данных, окном полного графика и окном расчета удельной теплоты плавления образца со льдом

Для получения данных по удельной теплоте плавления образцов с исследуемыми составами весь цикл измерений необходимо повторить, заменив образец с эталоном на образец с исследуемым составом.

В качестве первичных преобразователей использовались термопары хромель-алюмель. Точность измерения температуры составляет $\pm 0.5\%$.

Заключение.

Представленная экспериментальная установка УТПЛ позволяет при минимальных затратах получать данные по энтальпиям плавления льдосодержащих смесей. В данной установке образцы размещены в контейнерах, помещаемых при исследованиях в калориметр. Таким образом, можно исследовать каждый образец многократно. Расчет результата измерения выполняется экстраполяционным методом, позволяющим наиболее точно рассчитать изменение температуры Δt , вне зависимости от теплообмена между калориметром и окружающей средой. Общий вид установки УТПЛ представлен на рисунке 6.

Рисунок 6 – Общий вид установки УТПЛ

Для регистрации, обработки, вывода и визуализации данных была разработана программа для компьютера «Энплис 1.0» представляющая собой JavaDesktop-приложение, с интуитивно понятным графическим

интерфейсом. Реализован экспорт результатов расчета в текстовой и графический файл. Данная программа написана на языке программирования Java в интегрированной среде разработки IntelliJ-Idea CommunityEdition 2020.3.2 с использованием графических библиотек Swing и JFreeChart [8-9].

Список литературы

[1] Крайнев А.А. Эффективность использования аккумуляторов естественного холода в составе холодильной установки. / А.А. Крайнев, С.А. Сериков. // Электронный журнал: Науч. журн. НИУ ИТМО. Серия «Холодильная техника и кондиционирование». – 2010. № 2. [Электронный ресурс]. – URL: <http://refrigeration.ihbt.ifmo.ru/file/article/7775.pdf>. (дата обращения: 10.02.2021).

[2] Iskenderov E.G. Study of phase transitions in thermal analysis for condensed media using the time interval method. / E.G. Iskenderov, V.I. Dvoryanchikov. // Science education practice. Toronto: Scientific publishing house Infini. – 2020. 115-122 с. DOI: 10.34660/INF.2020.43.40.001.

[3] Абдрахманов Р.Ф. Вода – самый сложный природный раствор. / Р.Ф. Абдрахманов. // Геологический вестник. – 2020. № 2. 110-115 с.

[4] Макашев Ю.А., Кириллов В.В. Аномальные свойства воды и возможность их использования для получения энергии. / Ю.А. Макашев, В.В. Кириллов. // Вестник Международной академии холода. – 2013. № 2. 32-34 с.

[5] Алхасов А.Б. Химический расчёт динамики аномалий жидкой воды. / А.Б. Алхасов, А.А. Абдуллаев, Г.А. Рабаданов. // Успехи современного естествознания. – 2017. № 10. 7-10 с.

[6] Бессекерский В.А. Теория систем автоматического управления. / В.А. Бессекерский, Е.П. Попов. // 4-е изд. – СПб.: Профессия. 2007. 752 с.

[7] Искендеров Э.Г. Определение удельной теплоты плавления льдосодержащих водных растворов солей и кислот экстраполяционным методом. / Э.Г. Искендеров, В.И. Дворянчиков, М.М.-Ш. Магомедов. // Известия высших учебных заведений Северо-кавказский регион. – 2020. № 3. 103-108 с. DOI:10.17213/1560-3644-2020-3-103-108.

[8] Java Language. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.oracle.com/technetwork/java/index.html>. (дата обращения: 10.02.2021).

[9] Среда разработки InelliJ IDEA. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.jetbrains.com/idea>. (дата обращения: 10.02.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Krainev A.A. Efficiency of using natural cold accumulators as part of a refrigeration unit. / A.A. Krainev, S.A. Serikov. // Electronic journal: Scientific. zhurn. NRU ITMO. Refrigeration and Air Conditioning Series. – 2010. No. 2. [Electronic resource]. – URL: <http://refrigeration.ihbt.ifmo.ru/file/article/7775.pdf>. (date of access: 10.02.2021).

[2] Iskenderov E.G. Study of phase transitions in thermal analysis for condensed media using the time interval method. / E.G. Iskenderov, V.I. Dvoryanchikov. // Science education practice. Toronto: Scientific publishing house Infini. – 2020. 115-122 p. DOI: 10.34660 / INF.2020.43.40.001.

[3] Abdrakhmanov R.F. Water is the most difficult natural solution. / R.F. Abdrakhmanov. // Geological Bulletin. – 2020. No. 2. 110-115 p.

[4] Makashev Yu.A., Kirillov V.V. Abnormal properties of water and the possibility of using them for energy production. / Yu.A. Makashev, V.V. Kirillov. // Bulletin of the International Academy of Refrigeration. – 2013. No. 2. 32-34 p.

[5] Alkhasov A.B. Chemical calculation of the dynamics of liquid water anomalies. / A.B. Alkhasov, A.A. Abdullaev, G.A. Rabadanov. // Successes of modern natural science. – 2017. No. 10. 7-10 p.

[6] Bessekersky V.A. Theory of automatic control systems. / V.A. Bessekersky, E.P. Popov. // 4th ed. – SPb.: Profession. 2007. 752 p.

[7] Iskenderov EG Determination of specific heat of fusion of ice-containing aqueous solutions of salts and acids by extrapolation method. / E.G. Iskenderov, V.I. Dvoryanchikov, M.M.-Sh. Magomedov. // News of higher educational institutions of the North Caucasus region. – 2020. No. 3. 103-108 p. DOI: 10.17213 / 1560-3644-2020-3-103-108.

[8] Java Language. [Electronic resource]. – URL: <https://www.oracle.com/technetwork/java/index.html>. (date of access: 10.02.2021).

[9] Development environment InelliJ IDEA. [Electronic resource]. – URL: <https://www.jetbrains.com/idea>. (date of access: 10.02.2021).

© Э.Г. Искендеров, 2021

Поступила в редакцию 26.03.2021
Принята к публикации 5.04.2021

Для цитирования:

Искендеров Э.Г. Автоматизированная экспериментальная установка для исследования энтальпии плавления льда и льдосодержащих смесей // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-1(6). С. 6-16. URL: <https://ip-journal.ru/>